

УДК 75.052

*Карнаушенко Э.Н.***«ВОИНСТВО ЦАРЯ НЕБЕСНОГО». ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФРЕСКОВОГО ОБРАЗА В ХРАМЕ «ТРЕХ ВСАДНИКОВ» ЭСКИ-КЕРМЕНСКОГО ГОРОДИЩА¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье применен новый подход к интерпретации фрескового образа святых воинов в пещерном храме «Трех всадников», расположенного в округе средневекового городища «Эски-Кермен». Новый подход заключается в том, что изображение всадников на фреске рассматривается как целостная композиция, изображающая группу святых, а не трое отдельно взятых персонажей, соединенных в одной композиции. Данная интерпретация аргументирована отсутствием надписей имен воинов как на самой фреске, так и в посвянительной подписи, расположенной под изображением. В качестве веских аргументов приводятся примеры фресковых и иконописных изображений, где группа святых представлена как один лик (чин), состоящий из множества персонажей. В таких изображениях важен не каждый сам по себе, а группа святых, объединенная общим служением и целью.

Abstract. The article applies a new approach to the interpretation of the fresco image of holy warriors in the cave temple of the Three Horsemen, located in the vicinity of the medieval settlement of Eski-Kermen. The new approach is that the image of horsemen on the fresco is considered as a holistic composition depicting a group of saints, and not three separate characters combined in one composition. This interpretation is justified by the absence of inscriptions of the names of the soldiers both on the fresco itself and in the dedicatory signature located under the fresco image. As compelling arguments, examples of fresco and icon paintings are given, where a group of saints is presented as one category (rank) of saints, consisting of many individuals. In such images, it is not each individual who is important, but the group united by a common service and purpose.

Ключевые слова: Эски-Кермен, пещерный храм, фреска, образ, святой воин.

Keywords: Eski-Kermen, cave temple, fresco, image, holy warrior.

Средневековый город Эски-Кермен, распложенный недалеко от Бахчисарая, известен своими пещерными храмами. В некоторых храмах сохранились фрагменты фресковой росписи. Одной из таких церквей является храм «Трех всадников».

Храм «Трех всадников» примечателен тем, что выдолблен в отдельно лежащем у подножия плато большом валуне. Скала имеет округлые формы, и вырезанный в ней интерьер повторяет эту округлость линий. Сориентированное на восток алтарное пространство расположено сбоку от продольной оси сооружения. Напротив алтарной ниши находится южная дверь. Вторая дверь, расположенная на продольной оси, ведет в подсобное помещение храма, которое выдолблено в другой скале, лежащей рядом. Стены храма плавно скругляются кверху, образуя подобие купола. Самая высокая точка свода находится над алтарной преградой, которая тоже выдолблена из массива скалы, за исключением алтарных плит преграды, в настоящее время

¹ Работа подготовлена в Севастопольском государственном университете в рамках реализации Мегагранта Министерства высшего образования Российской Федерации «Комплексные историко-археологические исследования Византийского Причерноморья», соглашение № 075-15-2022-1130.

утраченных, но от которых остались пазы. Внутренние размеры сооружения 5,5x3,5x2,7 м.

Так как по мнению Гайдукова Н.Е «Строгая археологическая датировка трех храмов невозможна» [3. С. 185], то исходя из расположения литургических устройств, он, вместе с Виноградовым, датирует храм X-XI вв. [1. С. 72]. Тогда как Могарычев Ю.М. и еще целый ряд авторов относят время сооружения храма к середине XIII века [7. С. 115].

Слева от алтарной ниши располагается фреска с изображением трех святых воинов на конях, от которой храм получил в литературе название «Трех всадников». О том, кто изображен на фреске имеются разные мнения. Могарычев Ю.М. пишет по этому поводу: «В литературе известно несколько интерпретаций этой композиции: Федор Стратилат, Федор Тирон и Георгий Победоносец (Н.А. Эрнст, А. В. Мальгин); Георгий в различных сценах (А. Л. Якобсон, Е.Г. Овчинникова, В. П. Степаненко, А. Ю. Виноградов); Георгий и местные воины, павшие в боях (О.И. Домбровский); Федор Стратилат, Георгий и Дмитрий Солунский (Ю. М. Могаричев), один из армянских святых (Э. М. Корхмазян)» [8. С. 180]. Несомненно одно, все изображенные на фреске – воины и святые мученики.

Безусловно, важно соотнести изображения всадников с их прообразами, но не всегда это представляется возможным. Однако, можно взглянуть на сюжет с другой стороны и задать вопрос: были ли имена святых на фреске? Но так как на фреске не указаны имена святых, то можно задать вопрос – почему? Возможно, подпись была внизу? Однако, в посвятельной подписи сказано «Вырублены и расписаны эти святые Христовы за душевное спасение и отпущение грехов *имьярека* в 67.. году» [2.]. Очевидно, что и в посвятельной подписи не указаны имена святых. Этому можно найти объяснение, если предположить, что на фреске изображена групповая композиция, усиленная похожими позами, одеждой, снаряжением и общим ритмом движения. Группа святых представлена как один лик (чин), состоящий из множества, объединенных общностью пути служения и целью.

Но всадники все же отличаются друг от друга. У них разная форма щитов, кони разной масти, отличается и снаряжение. В пользу того, что на фреске изображены разные святые, а не один св. Георгий в трех ипостасях, как раз и говорит это различие. По иконописному канону, если в одной композиции изображение святого повторяется несколько раз, оно идентично и отличается только позой святого. В пользу этой гипотезы говорит и посвятельная подпись: «эти святые Христовы». Смею предположить, что задача мастера была в том, чтобы изобразить группу святых мучеников-воинов, говоря языком богослужебных текстов – «воинство Царя Небесного».

В иконографии часто встречаются сюжеты, когда святые распределяются по ликам или чинам, например, лик ангельский или лик мученический, лик святителей или лик преподобных, как в сюжетах «Страшный суд», «Все святые», «Все русские святые» и тому подобные. А на иконах «Тайной Вечери» «Сошествия СВ. Духа», «Уверения Фомы» и других подобных иконах апостолы предстают не по отдельности, а как лик (группа) и надписей имен апостолов нет, иногда нет и нимбов. Возможно, и в данном случае изображены не отдельные святые, а «Воинство мучеников непобедимое» [9. Л. 334]. Трех вполне достаточно чтобы изобразить лик, дружину, отряд. К тому же трое всадников косвенно символизируют Троицу, как три ангела у Мамврийского дуба в сюжете Гостеприимства Авраама.

Три воина, как и три ангела в сюжете Троицы, связаны в единую композицию. Центральная фигура, представляет воина победителя, который

уничтожает корень всякого зла, олицетворяемого змеем-драконом. Впереди него – святой с маленьким человеком за спиной. Этот святой символизирует спасителя. Последняя фигура – святой, который замыкает и охраняет остальных. Это символ хранителя.

В стихире святым мученикам подчеркивается их ангелоподобие, несмотря на человеческое естество. «Благословенно воинство Царя Небесного, аще и земнороднии быша страстотерпцы, но ангельский сан потщашася достигнути, о телесех небрегше, и страстьми своими безплотных чести сподобишася: молитвами их Господи, спаси души наша» [9. Л. 344 об]. На фреске воины уподобляются ангелам, их взмывшие в порыве плащи принимают форму ангельских крыльев.

И еще одно совпадение смыслов храма «Трех всадников» с богослужебным текстом гимнографа Иосифа. [10. С. 298].

«Пострадавшие мученицы, и яко камение избранное по земли валяющиеся, зиждительство всякое врага совершенно превратиша, и храми Бога живаго явишася» [9. Л. 328 об]. Святые мученики сравниваются с камнями, валяющимися по земле. Валяющиеся на земле камни – это и образ унижения и отверженности. Однако они не становятся строительным материалом врага (диавола), а становятся «храми Бога живаго». Они избраны Царем Небесным. Мученики-камни стали храмами Бога. Храм, высеченный в отвалившемся от скалы камне, посвященный св. мученикам, буквально иллюстрирует эту метафору. Текст, написанный в VIII веке, воплотился в пещерной церкви Эски-Кермена.

Необходимо отметить, что образ воина-мученика появился не сразу, а когда христианство стало распространяться в военной среде. «Воины-христиане проявили свою преданность Богу единовременными героическими поступками и добровольной мучительной смертью. Все они пали не в бою, а претерпели казнь от собственных властей <...> Когда настало время выбора между присягой на верность императору и обетом, данным Богу, воины христиане, не колеблясь выбирали венец страстотерпцев, ибо служение Царствию Горнему превыше служения царю земному» [6. С. 205].

Однако, необходимо упомянуть концепцию истолкования образа Днепровского Н.В, пересекающуюся с нашим толкованием. «На уровне непосредственно-изобразительном мы видим образы святых всадников в колонне, как бы въезжающей через северную арку в алтарь, причем их позы ясно указывают, что «въезжают» они в колонне *триумфальной*» [4. С. 121]. Таким образом, понимание содержания фрески как отряда святых воинов, шествующих в Царство Небесное, уже встречается в литературе, притом Днепровский Н.В. связывает образ и с погребенным под фреской и с предположительно находящимися в северном столпе алтарной преграды частицей «мощей кого-то из трех написанных на стене мучеников» [4. С. 124]. О погребенном он пишет: «Что же до первого всадника, то он, скорее всего, был соимёнен усопшему» [5. С. 32].

Не вдаваясь в вопросы определения имен святых воинов и соотнесения их имен с предположительно находящимися в храме мощами, а также соотнесения имени святого и погребенного под фреской человека, предлагаю остановиться на гипотезе, что нам не известны имена воинов либо потому, что это были собирательные образы святых воинов, как на других иконах изображения апостолов или святителей, либо имена воинов могут быть открыты впоследствии в результате более тщательного исследования. В данный момент нами начаты работы по более детальному исследованию памятника, где с помощью метода

фотограмметрии и цифровой реставрации возможно вскроются новые детали по данному вопросу.

Источники и литература

1. Виноградов А.Ю., Гайдуков Н.Е., Желтов М.С. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // Российская археология. – М. 2005. №1. С. 72–80
2. Виноградов, А. Ю. Эски-Кермен. Строительная надпись неизвестного, 2 пол. XIII в. / А. Ю. Виноградов // Древние надписи Северного Причерноморья (IOSPE). Т. V. Византийские надписи. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <https://iospe.kcl.ac.uk/5.219-ru.html> (дата обращения: 08.05.2024)
3. Гайдуков Н.Е. Христианская топография окраины городища Эски-Кермен в Юго-Западном Крыму // Спелеология и спелестология: развитие и взаимодействие наук. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Набережные Челны, 2010. С. 184–187
4. Днепровский Н.В. К вопросу о каноническом смысле росписи пещерного храма «Трех всадников» // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 2013. Вып. V. С. 108–138
5. Днепровский Н.В. Новое в интерпретации пещерного храма «Трех всадников» на городище Эски-Кермен // Дивногорский сборник. 2015. Т. 5. С. 7–35.
6. Маргарян Е. Г. Христианские святые в броне и с парамерием наголо: образ воина-исповедника в византийской иконографии (2). Вооружённые угодники и страстотерпцы // Визуальная теология. 2022. Т. 4. № 2. С. 202–226. <https://doi.org/10.34680/vistheo-2022-4-2-202-226> (дата обращения: 06.05.2024)
7. Могаричев Ю.М. «Пещерные города» в Крыму. Симферополь: СОНАТ, 2005. 192 с.
8. Могаричев Ю.М. Православные святые средневекового Крыма: к вопросу о духовных традициях христианского населения полуострова // Херсонесский сборник. Выпуск XVII. Сборник научных статей. – Севастополь: СПД Арефьев М.Э. 2012. С. 177–186
9. Триодъ постная. Часть I. М.: Издательский отдел Московской Патриархии. 1992. 520 л.
10. Филарет (Гумилевский Дмитрий Григорьевич; архиепископ Черниговский и Нежинский; 1805-1866.). Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви / Архиепископ Филарет (Гумилевский). - Репринт. изд. - [Сергиев Посад]: Свято-Троиц. Сергиева Лавра, 1995. - 393 с.